

Аслан Акбар оглы Халилов

Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусств

доцент кафедры Истории и теории изобразительного искусства

доктор философии по искусствоведению (PhD)

ORCID: 0000-0003-0334-6245

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18045907>

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФРАНЦУЗСКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА

Aslan Akbar oglu Khalilov

Azerbaijan State University of Culture and Arts

Associate Professor, Department of History and Theory of Fine Arts

Doctor of Philosophy in Art History (PhD)

ORCID: 0000-0003-0334-6245

THE FORMATION HISTORY AND ARTISTIC PRINCIPLES OF FRENCH IMPRESSIONISM

Аннотация.

Французский импрессионизм сформировался во второй половине XIX века как альтернатива академическим принципам искусства и заложил основы нового этапа в развитии изобразительного искусства. В становлении данного направления решающую роль сыграло стремление молодых художников работать на открытом воздухе – в условиях пленэра, а также художественный подход, основанный на мгновенном наблюдении и передаче непосредственного впечатления. Социально-культурные преобразования, происходившие во Франции XIX века, градостроительные реформы Парижа, а также появление фотографии существенно ускорили формирование импрессионистического художественного мышления.

Начальный этап импрессионизма связан с проведением в 1863 году «Салона отверженных», который стал формой открытого протеста против академической системы искусства. Восемь независимых выставок, организованных в 1874-1886 годах, обеспечили формирование как эстетических принципов импрессионизма, так и новой модели выставочной деятельности. Клод Моне, Огюст Ренуар, Камиль Писсарро и Альфред Сислей признаны основными представителями данного направления, тогда как Эдуар Мане и Эдгар Дега оказали значительное влияние на его развитие в идейно-художественном аспекте.

Изменчивость света, превращение цвета в самостоятельное выразительное средство и эстетизация сцен повседневной жизни составили основные художественные принципы импрессионизма. Это направление создало прочную основу для последующих постимпрессионистических поисков.

Abstract.

French Impressionism emerged in the second half of the nineteenth century as an alternative to academic artistic principles and laid the foundation for a new stage in the development of fine art. In the formation of this movement, a decisive role was played by young artists' aspiration to work outdoors—in plein air conditions—as well as by an artistic approach based on immediate observation and the transmission of direct impression. Socio-cultural transformations in nineteenth-century France, the urban planning reforms of Paris, and the emergence of photography significantly accelerated the formation of Impressionist artistic thinking.

The initial stage of Impressionism is associated with the “Salon des Refusés” held in 1863, which became a form of open protest against the academic art system. Eight independent exhibitions organized between 1874 and 1886 ensured the development of both the aesthetic principles of Impressionism and a new model of exhibition practice. Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, and Alfred Sisley are recognized as the principal representatives of the movement, while Édouard Manet and Edgar Degas exerted a significant influence on its development at the ideological and artistic levels.

The variability of light, the transformation of color into an independent means of expression, and the aestheticization of scenes of everyday life constituted the core artistic principles of Impressionism. This movement created a solid foundation for subsequent Post-Impressionist explorations.

Ключевые слова: французский импрессионизм, пленэр, изобразительное искусство XIX века; проблема света и цвета, протест против академической системы, постимпрессионизм.

Keywords: French Impressionism, plein air, nineteenth-century fine art, the problem of light and color, protest against the academic system, Post-Impressionism.

Во второй половине XIX века во Франции новое художественное направление, сформированное группой молодых художников, стало важным переломным этапом в развитии изобразительного искусства. Эти художники предпочли вывести свою творческую деятельность за пределы традиционной

замкнутой мастерской среды и работать на открытом воздухе – на лоне природы, в особенности на берегах рек, в садах, на полях и в лесных зонах. Работа на открытом воздухе, то есть метод пленэра (фр. plein air – открытый воздух), в процессе становления импрессионизма выступила не только как техническое нововведение, но и как основа новой

культуры наблюдения и особого художественного мышления. Такой подход напрямую связал изобразительный процесс с мгновенным наблюдением, возведя впечатление, полученное художником от природы и жизни, в ранг основной художественной ценности.

Среди факторов, обусловивших возникновение импрессионизма, особое место занимают социально-культурные изменения, происходившие во Франции в середине XIX века. В результате градостроительных реформ, осуществлённых Жоржем Эженом Османом (бароном Османом), сформировалась новая панорама Парижа: широкие проспекты, парки и общественные пространства изменили ритм городской жизни. Одновременно появление фотографии поставило под сомнение представление о воспроизведении реальности в изобразительном искусстве и побудило художников к поиску альтернативных форм художественного выражения, отличных от объективного изображения. Изменчивость света, неожиданные ракурсы и атмосферные эффекты оказались в центре внимания художников, а эстетический опыт был непосредственно соотнесён с потоком повседневной жизни.

Этап становления импрессионизма в основном связан с проведением в Париже в 1863 году «Салона отверженных». Демонстрация произведений, не принятых официальным Салоном, в рамках отдельной выставки стала открытым выражением протеста против академического искусства. Присутствие на этой выставке таких произведений, как «Завтрак на траве» (1863) Эдуара Мане, свидетельствовало о формировании нового художественного

подхода. Участие в данном процессе ряда художников, впоследствии признанных ключевыми фигурами импрессионизма (Клод Моне, Огюст Ренуар, Камиль Писсарро и Альфред Сислей), подтверждает, что идейные основы направления сложились именно на этом этапе.

В начале 1870-х годов эти художники выдвинули идею представления своих произведений вне рамок официального Салона. В декабре 1873 года с целью организации независимых выставок одиннадцать художников, среди которых были Клод Моне, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Камиль Писсарро и Эдгар Дега, объединились и создали объединение под названием «Анонимное общество художников».

Первая выставка импрессионистов проходила с 15 апреля по 15 мая 1874 года в Париже, на бульваре Капуцинок, в ателье известного парижского фотографа Надара (настоящее имя – Гаспар-Феликс Турнашон). Эта выставка, организованная «Анонимным обществом художников», вошла в историю изобразительного искусства как первая коллективная презентация, осуществлённая вне системы официального Салона. Именно на этой выставке произведение Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872), как и работы его соратников, подверглось резкой критике. Критик Луи Леруа, иронизируя, писал, что «даже обойная бумага выглядит более завершённой, чем этот пейзаж», и, ссылаясь на название картины, охарактеризовал всю экспозицию как «выставку импрессионистов».

Клод Моне. «Впечатление. Восход солнца». 1872.
Холст, масло. 48 × 63 см. Музей Мармоттан-Моне, Париж, Франция.

Таким образом, в художественный обиход был введён термин «импрессионизм». Происходя от французского слова «impression» («впечатление»), данный термин непосредственно связан с упомянутым произведением Клода Моне. Первоначально носившее иронический характер, это наименование со временем обрело эстетическое содержание и превратилось в официальное терминологическое обозначение нового художественного направления.

Вторая выставка, состоявшаяся в 1876 году, уже свидетельствовала о более целенаправленном формировании эстетической позиции группы. На данном этапе, несмотря на критическое отношение, с которым художники столкнулись на предыдущей выставке, импрессионисты продемонстрировали приверженность самостоятельному пути и продолжили поиски, связанные с изображением света, цвета и сцен повседневной жизни. На третьей выставке 1877 года термин «импрессионисты» был уже открыто принят и использован в каталоге, что свидетельствовало о формировании самостоятельной художественной позиции направления.

Четвёртая выставка, организованная в 1879 году, отличалась расширением круга участников и возрастанием тематического разнообразия. Активное участие женщин-художников, прежде всего Мэри Кассат, значительно обогатило социальные и тематические возможности импрессионизма. В целом первая половина 1870-1880-х годов считается периодом расцвета данного направления. В это время Клод Моне, Огюст Ренуар, Камиль Писсарро и Альфред Сислей признавались его основными представителями. Эдуар Мане и Эдгар Дега, занимая близкую импрессионистам идейно-эстетическую позицию, внесли значительный вклад в формирование направления прежде всего на уровне влияния и творческого взаимодействия.

Пятая и шестая выставки, проведённые в 1880 и 1881 годах, отражают этап, на котором внутри группы стали отчётливо ощущаться эстетические и организационные разногласия. В этот период часть художников вновь начала ориентироваться на сотрудничество с официальным Салоном, тогда как другие стремились сохранить независимую позицию.

Седьмая выставка 1882 года выявила первые признаки перехода от классического этапа импрессионизма к новым художественным поискам. Наблюдается формирование иных направлений в композиционном построении, цветовых отношениях и технических приёмах. Наконец, восьмая и последняя выставка, состоявшаяся в 1886 году, рассматривается как завершающий этап совместной выставочной деятельности импрессионистов. На этой выставке на первый план выдвинулись новые художественные подходы, в частности неоимпрессионистические тенденции, что ясно свидетельствовало о начале нового этапа в развитии изобразительного искусства конца XIX века.

Таким образом, восемь выставок, организованных импрессионистами в 1874-1886 годах, представляют собой важный этап в истории французского изобразительного искусства XIX века с точки

зрения формирования независимой модели художественной деятельности вне академической системы. Эти выставки стали альтернативной платформой по отношению к жёстким отборочным принципам официального Салона и способствовали представлению обществу новых эстетических подходов. Вместе с тем они выходят за рамки демонстрации одного художественного направления, поскольку сыграли ключевую роль в формировании независимой выставочной модели в европейском изобразительном искусстве, в освобождении художника от институциональной зависимости и в становлении нового типа художественного мышления.

Основным художественным принципом импрессионизма являлась оперативная передача на холсте мгновенного впечатления, полученного непосредственно от природы. Изменчивость света на открытом воздухе, взаимодействие цветов и оптические эффекты, создаваемые атмосферными условиями, находились в центре художественных поисков импрессионистов. В этом отношении произведение Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872) символически воплощает идею импрессионизма. Главной творческой задачей для художников было живое выражение воздействия света и воздуха, а также преобразование индивидуального впечатления от увиденного пейзажа или сцены жизни в художественное произведение. В силу этого в идейной основе импрессионизма ведущую роль занимает художественное выражение субъективного наблюдения, чувства и впечатления.

Импрессионисты интересовались не столько глубоким содержанием исторических и идеологических тем, сколько изменчивым ритмом жизни, стремясь посредством света и цвета оживить мимолётные моменты природы и повседневного бытия. В связи с этим общественное и дидактическое содержание отодвигалось на второй план, тогда как создание эстетического впечатления выдвигалось в качестве основной художественной цели. Такой подход привёл к выдвиганию формальных поисков на первый план: главным художественным вопросом становилось не то, что изображено, а то, как объект выглядит под воздействием света. Отказ от монументальных и идейно нагруженных композиций обусловил активное развитие пейзажного, портретного и натюрмортного жанров.

Основные художественные принципы импрессионизма характеризуются подчёркиванием конструктивной роли света в формировании формы, превращением цвета в самостоятельное выразительное средство, передачей теней не посредством чёрного цвета, а через оптические цветовые смешения, утратой контуром жёсткой разграничительной функции и его мягким растворением в системе цветных пятен, а также возведением эпизодов повседневной жизни в ранг эстетической ценности. Художники воспринимали природу не как носителя социального содержания, а как объект формального наблюдения, представляя фигуры и предметы преимущественно в гармонии световых пятен.

Отказавшись от исторических и мифологических сюжетов, импрессионисты сделали объектом художественного исследования городские улицы, сцены кафе, сельскую жизнь, отдыхающих у берегов рек людей, а также пейзажи, изменяющиеся под воздействием света. Последовательные наблюдения Клода Моне за световыми явлениями, тонкая передача человеческих взаимоотношений в бытовых сценах Огюста Ренуара, лирическое изображение сельской жизни у Камиля Писсарро, спокойные и гармоничные пейзажные композиции Альфреда Сислея, а также исследование ритма движения в балетных сценах Эдгара Дега наглядно демонстрируют художественный диапазон импрессионизма.

Несмотря на материальные трудности и отрицательное отношение со стороны критиков, импрессионисты, сохраняя свою эстетическую позицию, сформировали новый тип художественного мышления. Со временем их творчество было признано широкой публикой, однако это признание во многих случаях наступило уже после смерти художников. В XX веке произведения импрессионистов заняли место среди наиболее ценных образцов мировой живописи.

В заключение следует отметить, что, несмотря на постепенное ослабление импрессионизма начиная с 1880-х годов, его идейные и эстетические

принципы послужили основой для возникновения ряда кратковременных художественных направлений и создали почву для формирования постимпрессионистических поисков. Постимпрессионисты, усвоив опыт импрессионистов в области света и цвета, уделили в изобразительном искусстве большее внимание психологической глубине, символическому содержанию и проблемам структуры. Таким образом, импрессионизм оказал мощное влияние на развитие искусства модерна XX века.

Литература

1. Алпатов, М. В. История импрессионизма. – Москва: Искусство, 1969. – 304 с.
2. Быстрова, Т. Педагогика искусства. – Москва: Академия, 2008. – 240 с.
3. Перрюшо, А. Мане. – Москва: АСТ, 2017. – 457 с.
4. Художественная галерея. Моне. – № 1. – Россия: БУРДА, 2004. – 32 с.
5. House, J. Impressionism: Paint and Politics. – New Haven: Yale University Press, 2004. – 248 p.
6. <https://archive.org/details/impressionism00herb>
7. <https://www.metmuseum.org/essays/impressionism-art-and-modernity>